

UMUMIY MOTORIKANI RIVOJLANTIRISHGA OID RIVOJLANTIRUVCHI MATERIALLAR TAYYORLASH

¹Nomozova Maqaddas Shamsiyevna, ²Xolto'rayeva Iroda Normo'minovna

Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani 2-Ko'p tarmoqli davlat ixtisoslashtirilgan maktabgacha talim tashkiloti defektologlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11256261>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda mayda motorikani rivojlantirishga doir o'yinlar haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, mayda motorikani rivojlantirishga doir o'yinlarning mazmuni, mohiyati va o'ziga xos xususiyatlariga keng to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: motorika, bola, tarbiyachi, o'yin, didaktika, rivojlanish, fikr, ta'lim, kichik yosh, maktabgacha.

Abstract. This article discusses games for the development of fine motor skills in children of preschool age. Also, the content, essence and specific features of games for the development of fine motor skills are discussed in detail.

Keywords: motor skills, child, teacher, game, didactics, development, thought, education, young age, preschool.

Аннотация. В данной статье рассматриваются игры для развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Также подробно рассмотрены содержание, сущность и особенности игр для развития мелкой моторики.

Ключевые слова: двигательные навыки, ребенок, педагог, игра, дидактика, развитие, мышление, обучение, юный возраст, дошкольный возраст.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning oliy majlisga murojaatnomasida xususan, bog'cha yoshidagi bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasini joriy yilda 60 foizga etkazishimiz zarur. Ushbu maqsadlarga shu yilning o'zida byudjetdan qariyb 1,8 trillion so'm mablag' ajratish, bu yildan boshlab, tariximizda ilk bora 6 yoshli bolalarni maktabga tayyorlash tizimi joriy qilinib, bunga byudjetdan 130 milliard so'm ajratilib, bu jarayonda xususiy maktabgacha ta'lim muassasalari ham bevosita ishtirok etishni hamda 2020 yilda byudjetdan ajratiladigan 1,7 trillion so'm mablag' hisobidan 36 ta yangi maktab qurilib, 211 tasi kapital ta'mirlanishi, shuningdek, 55 ta xususiy maktab tashkil etilib, ularning soni 141 taga etkazish belgilanganligi halqimizni ilm-ma'rifatli bo'lishini nazarda tutdi. Ushbu islohatlarni amaliy holati maktabgachata'lim tizimini yanadatakomillashtirish orqali ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish sharoitlarini yaratish yaratish, maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga jahon amaliyotida keng qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini joriy etish va shu orqali bolalarda mayda motorikani rivojlantirishni nazarda tutadi. Ma'lumki, mayda motorika bu bolalarni qo'l-oyoqlarining kaftlari va barmoqlari bilan mayda va aniq harakatlarni amalga oshirish qobiliyatidir. Mayda motorika sohasi o'ziga xos hamiyatga ega bo'lib u ko'p sonli va turli xil harakatlarni o'z ichiga oladi. Masalan: oddiy harakatlardan tortib(masalan, o'yinchoqni har xil detallarni ushlab) murakkab harakatlarga (yozish va rasm chizish kabi). Mayda motorikalar bola tug'ilgan paytidan boshlab rivojlana boshlaydi. Dastlab, go'dak o'z qo'llarini o'rganadi va asta sekin ularni boshqarishga o'tadi. U

buyumlarni butun kafti bilan ushlaydi, keyin esa faqat ikkita(katti va ko'rsatkich) barmog'i bilan ularni ushlaydi. Shu orqali bolalar dastlab o'yinchoqlar, keyin qoshiq, qalam, mo'yqalam kabi buyumlarni tog'ri ushlashga o'rgatiladi. Mayda motorikaning bola organizmidagi o'rni va ahamiyati alohida sanaladi. U bolalarni asab tizimi, ko'rish qobiliyati, diqqat e'tibor, xotira va idrok qilish kabi organizm xususiyatlarini shakllanishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari bolaning nutqini rivojlanishida ham mayda motorikanini ta'siri yuqori bo'lib, dastlab bolaning tovushlarini shakllanishiga va nutkini o'sishiga mativatsiya bo'lib xizmat qiladi. Mazkur sohaning bola rivojlanishidagi o'rni haqida Davlat talablarida ham alohida e'tibor qaratilgan. Davlat talablarining 1-sohasi "Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi bo'lsa 2-qismida esa mayda motorika bo'yicha ko'rsatmalar asoslab o'tilgan. Unga muvofiq, 3-4 yoshli bolalarga qo'yiladigan talab quyidagicha: bola qo'li va barmoqlarini turli maqsadlarda ishlatadi. Kutilayotgan natijalar: bola xalqaga arqonni kirg'izadi, mayda predmetlarni ma'lum bir tartibda taxlaydi; mustaqil ravishda o'yinchoqlarni qutiga joylashtiradi va undan oladi; kattalar yordamida yirik hajmdagi munchoqlarni ipga o'tkazadi, buyumlarni bir idishdan ikkinchisiga joylashtiradi; 2-3 obyektidan rasm tuzadi; varaq sathida to'g'ri chiziqlar chiradi; harflara qiziqish bildiradi, ayrim harflarni shaklini biladi va farqlaydi; yirik munchoqlarni teradi; yozishga harakat qiladi. 4-5 yoshli bolalar mustaqil tugmachalarni qadaydi va echadi, kiyimi va poyabzali ilgaklarini o'zi taqadi; namuna asosida ipga mayda, o'rta va yirik munchoqlarni teradi; qulflarni ochadi va yopadi, kalitdan foydalanadi; mayda buyumlarni buraydi va bir biriga ulaydi; konstruktorning katta va kichik qismlaridan har xil predmetlar yasaydi; namuna asosida to'g'ri chiziq va aylana chizadi, rasmlarni ustidan yurgizib chizadi va bo'yaydi; ko'rsatilgan chiziq bo'yicha qog'oz, mat ova salfetakni buklaydi; ko'rsatilgan chiziq bo'ylab qaychi bilan qirqadi. 5-6 yoshda: yuzalarda turli chiziqlar chizadi, kichik va katta o'yinchoqlarni qutiga hajmiga qarab joylashtiradi; murakkab konstruksiyalarni jamlaydi, qopchadagi o'yinchoqlarni paypaslab nomini aytaoladi; to'g'ri chiziq bo'ylab qog'ozni mustaqil qirqadi; chiziq, ilgak va gajakcha yozadi; qog'ozni turli usulda taxlaydi(origami);

Namuna asosida bosma harflarni yozishni boshlaydi; barmoqlari yordamida mashqlar bajaradi; rasmlarni tekis shtrixlaydi; turli sathlarda chizadi (namqumda, asfaltda, doskada), soch o'radi, mozaika yig'adi. 6-7 yoshda: Tasavvurdagi predmetlarni qo'llari bilan (gul.qush,kapalak) ko'rsatadi; arqonlardan turli tugunlarni tugadi; o'yin faoliyati mobaynida mayda o'yinchoqlar bilan o'ynaydi; belgilangan chiziqlar bo'ylab qog'ozni batartib yirtaoladi; mayda qismli mozaika va pazllarni yig'adi; (qo'l barmoqlari mayda motorikasi) qog'ozda to'g'ri chiziqlar,so'zlar va qisqa gaplarni yozadi; daftardagi yozuv qatorlaarini anglay oladi, rasmlarni to'g'ri joylashtiradi; qo'lni uzmasdan nuqta- chiziqlarni birlashtirib rasm chizadi, matodagi rasmni to'qiydi; "o'ziga" va "o'zidan" harakatlari yo'nalishini tushunadi; turli materiallardan murakkab namunalarni qirqadi. Bolalarning mayda motorikasini rivojlantirish uchun ko'plab mashg'ulotlar, o'yinlar va mashqlar mavjud. Ularni quyidagi guruhlariga ajratishimiz mumkin: barmoq o'yinlari, mayda buyumlar bilan bog'liq o'yinlar, shakl yasash va rasm chizish, barmoqlarni massaj qilish. Mayda motorikani rivojlantirishning eng oddiy va samarali usuli bu kaftlarni massaj qilishdir. Bu usul har qanday yosh uchun eng oddiy va universal usul hisoblanadi. Bunda bolaning kaftlarini silanadi va ularni massaj qilinadi. "Qog'oz yirtish usulibu mashq ko'proq 7 oylik bollarga to'g'ri keladi. Bolaga birnecha varaq yumshoq rangli qog'oz beriladi, bola uni bajonidil ushlab ko'radi, qo'llarida aylantiradi va yirtadi. Bu mashg'ulot bolga juda katta zavq bag'ishlaydi. "Sahifalarni varaqlash" bu usul I yoshdan so'ng qog'oz yirtishni rasmlari ko'p bo'lgan kitobcha yoki jurnal sahifalarini varaqlashga almashtirish mumkin bo'ladi. Albatta bunda bolani ehtiyotkorlik bilan

bajarishga o'rgatish lozim. "Munchoqlar bilan ishlash" bolalarga bu mashg'ulot ya'ni mayda buyumlarni ushlab yuqadi va bu juda foydali. Bunda bola turli o'lcham va shakldagi munchoqlari bor taqinchoqni o'ynashi natijasida uning qo'l barmoqlari motorikasi rivojlanadi. Yormalarni bilan ishlash bunda biz kosachaga istalgan yormani solamiz va uni bolaga beramiz. U yormani qo'li bilan ushlab ko'radi yoki barmoqlari orasidan to'kadi. Ushbu o'yin orqali bolalarning mayda motorika va taktil hissiyotlari yaxshi rivojlanadi. "Qumda rasm chizish" (pesochnaya terapiya) maxsus texnika vositasida bolalar maxsus idishda qum sepiladi va bolaning barmoqchasini o'z qo'limizga olib, uni qum bo'ylab yuritamiz. Rasm chizishni dastlab chiziq, to'g'ri burchak, doira kabi oddiy shakllardan boshlab, ularni asta-sekinlik bilan murakkablashtirishimiz mumkin. Maxsus uskunadagi etti xil rang bolalar chizmasini etti xilda ko'rish imkonini beradi. Ushbu jarayon balalar qo'l matorikasi faoliyatini yaxshilash imkonini beradi. "Qopqoqlarni burab yopish" – bunda bolalarga turli o'lchamdagi idishlar taklif etiladi, bankalar, butilkalarning qopqoqlarini burab ochib-yopish kabi oddiy mashg'ulot barmoqlarning epchilligini rivojlantiradi. Bolalarning mayda motorikasini rivojlantirishda samarali usullardan yana biri bu tugmani taqish, yechish, iplarni bog'lashdir. Bunda bolani kiyintirish jarayoniga jalb etiladi va u tugmalari va bog'ichlarini o'zi taqsin va echsin. Bu orqali nafaqat harakatlar rivojlantiriladi, balki bolani mustaqillikka ham o'rgatiladi. Turli yoshdagi bolalarga mos keluvchi mashg'ulotlardan biri bu yumshoq narsalarga shakl berishdir.

REFERENCES

1. Юсупова П. Мактабгача тарбия педагогикаси. Т.: Укитувчи, 1993.
2. Хасанбоева О.У., ва бошқ, Мактабгача таълим педагогикки.-Т.: Илм зиё, 2006.
3. Ш.А.Содиқова. Мактабгача педагогика. -Т.: Тафаккур сарчашмалари, 2013.